

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA

NÍVEL 1 DE SUPORTE

**COORDENAÇÃO:
DR. RENATA ALVES PAES**

SUMÁRIO

PÁGINA

1

**O que é o
TEA?**

PÁGINA

2

**Nível 1 de
suporte**

PÁGINA

3

**Principais
déficits**

PÁGINA

4

Legislação

PÁGINA

6

Tratamento

PÁGINA

8

**Quais lugares
procurar?**

O QUE É O TEA?

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento que prejudica, sobretudo, a sociabilidade e a comunicação, sendo caracterizado pelo comportamento rígido e repetitivo, que podem ser identificados já na primeira infância.

CLASSIFICAÇÃO

Quanto à classificação, o TEA é dividido de acordo com o **impacto que o transtorno causa na vida do indivíduo**, sendo o nível 1 o mais leve, o nível 2 moderado e o nível 3 mais severo, exigindo uma maior necessidade de suporte de terceiros para manter uma vida funcional.

COMORBIDADES*

O TEA costuma ser acompanhado por algumas comorbidades como o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), a Deficiência Intelectual (DI) e o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).

*Comorbidades são associação de duas ou de várias condições que aparecem de modo simultâneo em um mesmo paciente.

NÍVEL 1 DE SUPORTE

O nível 1 de suporte é considerado o mais leve do Espectro

Indivíduos dentro dessa classificação possuem uma maior autonomia e independência, necessitando de pouco suporte para realizar tarefas do cotidiano e ter uma vida com funcionalidade.

Entretanto não significa que indivíduos com TEA nível 1 precisem de menos atenção e cuidado por parte do Estado e da sociedade como um todo. Isso se torna um problema, pois devido a menor gravidade dos sintomas, eles deixam de receber o tratamento adequado, além de não usufruírem de seus direitos garantidos por lei.

Na verdade, justamente pela dificuldade do diagnóstico e pela escassez de informações, esses indivíduos sofrem com a falta de entendimento de si e de seus comportamentos, o que gera angústia e isolamento.

PRINCIPAIS DÉFICITS

Em relação aos principais déficits causados pelo transtorno, pessoas de nível 1 podem ter dificuldades de:

INTERAÇÃO SOCIAL

seja pela falta de habilidade em iniciar conversas ou até mesmo pelo pouco interesse em socializar.

COMUNICAÇÃO

costumam ter dificuldades em expressar e reconhecer emoções básicas e manter contato visual, o que prejudica a socialização e, conseqüentemente, diversos aspectos da vida dessa população

INTERESSES RESTRITIVOS

ou comportamentos estereotipados, caracterizados por uma grande inflexibilidade cognitiva*.

No cotidiano, essas dificuldades podem ser vistas, por exemplo, em tentativas malsucedidas de se enturmar e fazer amizades em novos ambientes. Nesse cenário, o sujeito com TEA pode não se interessar pelas pessoas devido aos seus gostos extremamente específicos.

EXEMPLO

Ao tentar manter uma conversação, interrompe a fala das pessoas, trazendo assuntos desconexos e dando respostas imprevisíveis para o contexto da conversa por não reconhecer certas "regras sociais" que pautam a maneira na qual interagimos uns com os outros.

*Inflexibilidade cognitiva é um padrão de pensamentos e comportamentos que tende a ser fixo e inflexível

LEGISLAÇÃO

Quais direitos uma pessoa no nível 1 do espectro possui?

DIREITOS

Entre as leis que tratam da pessoa no espectro autista estão:

- A **Lei Berenice Piana (Lei nº 12.764/12)**, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.
 - Essa lei define os direitos básicos das pessoas com TEA, como vida digna, proteção contra abusos e o acesso a serviços de saúde, educação e previdência social.
 - Pessoas no espectro passam a ser consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos legais, o que significa que **leis referentes a pessoas com deficiência também se aplicam ao TEA**, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15).
 - Fica definido como prática **ilegal** impedir que uma pessoa utilize planos privados de assistência à saúde ou seja matriculada em uma escola por conta de sua condição de pessoa no espectro autista.
- **Lei nº 14.626/23** garante o atendimento prioritário de pessoas com transtorno do espectro em estabelecimentos e também reserva de assento em veículos de transporte coletivo.

LEGISLAÇÃO

Quais direitos uma pessoa no nível 1 do espectro possui?

DIREITOS

- A **Lei Romeo Mion** (Lei nº 13.977/20) cria a Carteira de Identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea).
 - O objetivo é **garantir a pessoas no espectro o acesso** a serviços públicos e privados, assim como **prioridade no atendimento**.
 - A Ciptea possui 5 anos de validade.
 - Para conseguir a sua no município do Rio de Janeiro você deve acessar o site **minhasaude.rio** e preencher o formulário online. Os documentos necessários para solicitação são:
 - a. Documento de identificação;
 - b. Comprovante de residência;
 - c. Laudo médico, que deve utilizar os formulários padronizados pela SMS-Rio;
 - d. Foto 3x4

TRATAMENTO

É necessário, antes de tudo, que o diagnóstico seja feito precocemente, para que a pessoa com TEA se desenvolva de forma saudável e funcional, com o máximo de qualidade de vida possível.

Após o diagnóstico, é ideal que a pessoa seja tratada e acompanhada por uma equipe multidisciplinar, na qual conte, sobretudo, com profissionais da psicologia, fonoaudiologia, pedagogia e neuropediatras e neuropsiquiatria no geral.

TERAPIA

A terapia individualizada também é muito importante. Atualmente existem diversas intervenções que têm mostrado resultados muito positivos e permitido que pessoas com TEA vivam de maneira mais independente.

TERAPIAS

As principais delas baseiam-se na Análise Comportamental Aplicada (ABA- Applied Behavior Analysis), que busca entender e reorganizar o repertório comportamental do sujeito, identificando comportamentos problemáticos e suas contingências, com o objetivo de reformular e construir novos hábitos comportamentais.

a **Terapia Cognitivo Comportamental** (TCC) também possui um papel importante no tratamento de pessoas com TEA nível 1, que possuem a capacidade linguística preservada, bem como capacidade cognitiva suficiente para realizar as atividades cotidianas.

As intervenções dentro da TCC para pessoas com TEA incluem a psicoeducação acerca das emoções, do modelo cognitivo e do transtorno em si, além do treino de habilidades sociais e regulação emocional.

Outra intervenção psicoterapêutica que tem se mostrado efetiva no tratamento do TEA é a **Terapia Comportamental Dialética Radicalmente Aberta** (RO-DBT).

Essa abordagem busca auxiliar o paciente a desenvolver habilidades de comunicação social e a lidar com comportamentos evitativos e com a baixa abertura à experiência. Dessa forma, devido aos déficits de habilidade social e a grande inflexibilidade cognitiva presentes no TEA, a RO-DBT é extremamente recomendada.

QUAIS LUGARES PROCURAR?

O primeiro passo para obter ajuda e o tratamento adequado é buscar a Unidade Básica de Saúde mais próxima para possuir o devido encaminhamento.

Existem outras instituições e programas públicos que oferecem tratamento e acompanhamento para pessoas com TEA, como as listadas a seguir.

Brasil

CREAPP Ambulatório (SP)

O Centro de Referência em Transtornos do Espectro Autista (CREAPP Ambulatório) é parte do Centro de Atenção Integral em Saúde Mental (CAISM) Philippe Pinel, situado na cidade de São Paulo

CRE-TEA (BA)

O Centro de Referência Estadual para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (CRE-TEA – BAHIA) é ligado à Rede de Atenção à Saúde (RAS) e à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do estado.

AMES (ES)

A Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo é uma instituição sem fins lucrativos que atua na defesa dos direitos das pessoas com TEA, na difusão de informação sobre o transtorno e na disponibilização de tratamento.

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)

São centros de saúde mental que operam em todo Brasil. Oferecendo uma variedade de serviços, incluindo psicoterapia individual e atividades terapêuticas, proporcionando um cuidado humanizado e integral aos pacientes.

QUAIS LUGARES PROCURAR?

Rio de Janeiro

CAPS-UERJ

Centro de saúde mental que oferecendo uma variedade de serviços, incluindo psicoterapia individual e atividades terapêuticas, proporcionando um cuidado humanizado e integral aos pacientes.

Av. Marechal Rondon, 381 - São Francisco Xavier

CedTEA

O Centro Estadual de Diagnóstico para o Transtorno do Espectro Autista vai atuar no diagnóstico precoce e diferenciado de pacientes com TEA, especialmente crianças e adolescentes.

Avenida Padre Leonel Franca, nº 248 - 1º Andar - Gávea

CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DO AUTISTA

As unidades Maria José da Silva Rodrigues e Marlene Felício Faria realizam terapias gratuitas de forma personalizada para a necessidade de cada assistido.

R. Antonio Santos Figueiredo, 193 - Centro, São Gonçalo
Av. Washington Luiz, 979 - Gradim, São Gonçalo

CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO OSCAR CLARK

Unidade de saúde referência em reabilitação credenciado pelo Ministério da Saúde como Centro Especializado em Reabilitação. Possui um Centro de Estímulo ao Desenvolvimento no Transtorno do Espectro Autista (TEA).

R. Gen. Canabarro, 345 - Maracanã

ALGUMAS ONG'S

União Carioca Autista

Rio de Janeiro/RJ

CONTATO: (21) 99764-0303 ou ucaoficial@gmail.com

PÁGINA OFICIAL DO FACEBOOK:

www.facebook.com/ucaoficial

INSTAGRAM:

<https://www.instagram.com/uniaocariocautista/>

R. Garcia Pires 58 - Quintino Bocaiúva, Rio de Janeiro

Autismo e Realidade

- Uma organização não governamental (ONG) dedicada à promoção da inserção e colaboração da acessibilidade para indivíduos com TEA e suas famílias.

- Instagram:

<https://www.instagram.com/autismoerealidade/>

Instituto Jô Clemente (IJC)

- Disponibiliza atendimento psicológico especializado para pessoas com TEA e seus familiares. Também promove facilitação ao acesso à educação, saúde e assistência social.

- Instagram:

<https://www.instagram.com/institutojoclemente/>

Rua Loefgren, 2.109, São Paulo

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020. Altera a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Lei Berenice Piana), e a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996, para instituir a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2020.

BRASIL. Lei nº 14.626, de 19 de julho de 2023. Altera a Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000, e a Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001, para prever atendimento prioritário a pessoas com transtorno do espectro autista ou com mobilidade reduzida e a doadores de sangue e reserva de assento em veículos de empresas públicas de transporte e de concessionárias de transporte coletivo nos dois primeiros casos. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2023.

BRASIL. Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2012.

JÚLIO-COSTA, Annelise; STARLING-ALVES, Isabella; ANTUNES, Andressa. Leve pra quem?: Transtorno do Espectro Autista nível 1 de suporte. Ampla. 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO. Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA): Neste guia, você encontra orientação de como pedir a sua. [s.l], [s.d]. Disponível em:

<https://web2.smsrio.org/publico/documentos/Tutorial-Carteira-Espectro-Autista-v9.pdf>

Acesso em: 26 abr. 2024

EQUIPE

Denison Albuquerque

(Graduando em Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Felipe Barboza

(Graduando em Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Gabriela Lopes

(Graduanda em Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Luisa Cunha

(Graduanda em Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Luísa Costa

(Graduanda em Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Wanderson Milagre

(Graduando em Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

Coordenação

Renata Alves Paes

(Professora Adjunta no Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

CONTATO

labincc.uerj@gmail.com

@labincc.uerj